

Análisis de la Compra Pública Ecológica en los Municipios **Espanoles**

Citar como:
Ortega Carrasco, P., Ferrón Vílchez, V., Allur, E., Dubois, M., Elovitz, A., Chen, Y., Darnall, N., Stritch, J.M., y Bretschneider, S. 2022. *Análisis de la compra pública ecológica en los municipios españoles*. Universidad de Granada y Arizona State University, Sustainable Purchasing Research Initiative.

Análisis de la Compra Pública Ecológica en los Municipios Españoles

Resumen ejecutivo	4
Agradecimientos	6
Colaboraciones de investigación	6
Información adicional	6
Autores	7
Introducción	8
Objetivos del proyecto	9
Enfoque de investigación	10
Destinatarios de la encuesta	11
Gestión de la encuesta	13
Medición y evaluación estadística	14
Compra ecológica en los municipios españoles	15
¿Qué factores dificultan o facilitan la adopción de políticas de compra ecológica?	16
1. Políticas y prácticas complementarias	16
2. Criterio de compra	19
3. Acceso a la información	21
4. Liderazgo, empleados y recursos	21
5. Rol del proveedor	22
6. Similitudes entre municipios con y sin políticas de compra ecológica	24
¿Qué factores están asociados con la adopción de políticas de compra ecológica?	25
1. Políticas y prácticas complementarias	26
2. Acceso a la información	27
3. Liderazgo y responsabilidad en la adopción	28
4. Rol del proveedor	28
5. Cultura de innovación	29
6. Similitudes entre municipios con y sin éxito en políticas de compra ecológica	30
Siete acciones para promocionar la compra pública ecológica	31
1. Elaboración de políticas y prácticas complementarias	31
2. Uso de información sobre los mejores productos ecológicos	32
3. Uso de sistemas de e-compra que integren información medioambiental del producto	32
4. Creación de documentación que evalúe y reconozca el desempeño medioambiental	33
5. Mejora de las redes colaborativas entre proveedores	33
6. Impulsar una cultura de innovación	34
7. Participación en redes profesionales para compartir las mejores prácticas	34
Recursos adicionales y contactos	35

Resumen Ejecutivo

En 2019, el Gobierno de España publicó una Orden Presidencial (PCI/86/2019) por la que se aprueba el *Plan de Contratación Pública Ecológica (2018-2025)* de la Administración General del Estado. Este plan abarca a todas las administraciones públicas, incluida la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Sus objetivos son promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto ambiental, servir de instrumento para impulsar la *Estrategia Española de Economía Circular*, garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos, promover cláusulas medioambientales en la contratación pública, y dar a conocer las posibilidades que ofrece el marco legal para la contratación pública verde. Estos objetivos y políticas similares tienen el potencial de reducir significativamente la huella de carbono en todo el mundo.

Sin embargo, a nivel local, muchos gobiernos municipales han tenido problemas para implementar políticas de compra ecológica. En consecuencia, la compra verde no ha alcanzado todo su potencial para ayudar a los municipios a mitigar su impacto medioambiental. El *Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente*, la *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico*, el *Consejo de Liderazgo de Compras Sostenibles (SPLC)* y otros organismos, sugieren que estas preocupaciones deben resolverse si España y otros países quieren avanzar hacia una economía medioambientalmente sostenible.

Investigadores de la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco y la '*Sustainable Purchasing Research Initiative*' de la '*Arizona State University*' (en adelante, Iniciativa SPRI-ASU) han tratado de abordar estos problemas. Nuestros tres objetivos generales son:

- Determinar los facilitadores y barreras para la adopción e implementación de políticas de compras ecológicas en los municipios españoles.
- Recomendar acciones para promover prácticas de compra ecológicas de manera más efectiva.
- Animar a los municipios españoles que carecen de políticas de compras ecológicas a adoptarlas e implementarlas dentro de su marco.

Para lograr estos objetivos, investigadores de la *Universidad de Granada* y la *Universidad del País Vasco*, en colaboración con la Iniciativa SPRI-ASU, realizaron una encuesta a nivel nacional con cargos públicos en puestos de obras públicas, compras y sostenibilidad. Si no se podían encontrar, tratábamos de llegar a puestos relacionados con finanzas, adquisiciones, planificación urbana, cumplimiento medioambiental y gestión de residuos. También añadimos, como persona encuestada, a la figura del interventor del municipio, ya que en este puesto se suelen tomar decisiones cruciales en el proceso de compra pública.

La encuesta generó 41 respuestas individuales de 41 municipios con 20.000 habitantes o más. La representatividad de la muestra de los municipios se midió en función del tamaño de la población, los ingresos y la dispersión geográfica de cada municipio.

Nuestros resultados muestran que el 35 % de los responsables encuestados informaron de que sus municipios tienen una política de compra ecológica, el 55 % informó que no tienen dicha política y el 10 % no sabía si su municipio tenía tal política.

¿Qué diferencia a los municipios que adoptan la compra verde de aquellos que no lo hacen?

Los responsables de los departamentos indicaron que los municipios que adoptan políticas de compras ecológicas se diferencian en cinco aspectos de aquellos municipios que no cuentan con tales políticas:

1. Políticas y prácticas complementarias
2. Criterio de compra
3. Acceso a la información
4. Distribución de la información
5. Rol del proveedor

¿Qué factores están más relacionados con el éxito en su implementación?

Del 35 % (14 en un total de 41 respuestas) de los responsables de departamentos que informaron que sus municipios habían adoptado políticas de compras ecológicas, más de la mitad (57 %, 8 en total de 14 adoptantes) indicaron que sus municipios habían implementado con éxito esta política.

Por el contrario, el 43 % (6 en total de 14 adoptantes) de los responsables consideraron que la implementación de sus políticas de compra ecológica era "neutral" (ni exitosa ni fallida) o "fallida". Los responsables de los municipios que reportaron una implementación exitosa de sus políticas de compras ecológicas señalaron que es más probable que sus departamentos tengan tres características generales:

1. Políticas y prácticas complementarias
2. Acceso a la información
3. Distribución de la información

Recomendaciones:

De acuerdo con estas evidencias, hemos desarrollado siete recomendaciones destinadas a aumentar la participación de los municipios y el éxito en la adopción e implementación de la política de compras ecológicas:

1. Elaboración de políticas y prácticas complementarias
2. Uso de información sobre productos medioambientalmente favorables, como aquellos que reciben certificaciones de etiquetas ecológicas
3. Uso de sistemas de compra electrónicos que integren información medioambiental del producto
4. Creación de documentación que evalúe y reconozca el desempeño medioambiental
5. Mejora de las redes colaborativas entre proveedores
6. Impulso de una cultura de innovación
7. Participación en redes profesionales para compartir las mejores prácticas

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a aquellos cargos públicos de municipios españoles que respondieron a la encuesta. También queremos agradecer a la *Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales*, al *Departamento de Organización de Empresas II* y al Grupo de Investigación *ISDE* de la *Universidad de Granada* en España, a la *Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales* de la *Universidad del País Vasco* y al Dr. Iñaki Heras Saizarbitoria, por su ayuda en la creación de la encuesta y base de datos.

Colaboraciones de investigación

Este informe ha sido desarrollado en colaboración con la *Universidad de Granada*, la *Universidad del País Vasco*, y la *Iniciativa SPRI-ASU*.

La Universidad de Granada es la cuarta universidad más grande de España y cuenta con alrededor de 580 proyectos de investigación activos y 230 productos patentados en los últimos años. La Universidad de Granada contribuye activamente al desarrollo socioeconómico regional, nacional e internacional a través de la educación universal, la investigación de alto nivel, la prestación de servicios de alta calidad y la colaboración con las administraciones y empresas locales.

La Iniciativa SPRI-ASU es una colaboración interuniversitaria entre investigadores de *ASU's School of Sustainability*, *Global Institute of Sustainability*, *School of Public Affairs*, *Center for Organization Research and Design* en colaboración con otros departamentos de la ASU. Es una institución líder en investigación y conocimiento sobre compra pública sostenible a nivel mundial.

Comparta este Informe

Este informe está diseñado para ayudar a los municipios a incorporar la compra ecológica dentro de sus procesos de compras.

Por favor, **difunda este informe ampliamente entre sus redes profesionales.**

Información Adicional

Para saber más sobre la Universidad de Granada, visite <https://www.ugr.es/>

Puede encontrar más información sobre la Universidad del País Vasco en <https://www.ehu.eus/>

Para información adicional sobre compra ecológica, mejores prácticas, últimas noticias y trabajos de investigación, por favor, visite la Iniciativa SPRI-ASU, (<https://sustainability-innovation.asu.edu/spri/>)

Autores

Pablo Ortega Carrasco es estudiante de doctorado e investigador en la *Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales* en la *Universidad de Granada*, donde es parte del grupo de investigación *ISDE*. Combina sus estudios sobre la empresa con su carrera con la consultoría de recursos humanos, donde trabaja internacionalmente con clientes de todo el mundo. Su investigación se centra en la sostenibilidad en organizaciones públicas y privadas.

Dra. Vera Ferrón Vílchez es profesora titular del departamento de *Organización de Empresas II*, en la *Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales* de la *Universidad de Granada*, donde es miembro del grupo de investigación *ISDE*. Su investigación considera que las empresas pueden ser rentables a la vez que medioambientalmente responsables. Las áreas en las que ha investigado incluyen los sistemas de gestión medioambiental, certificaciones medioambientales, la ecoinnovación y el *greenwashing*.

Dr. Erlantz Allur es profesor e investigador en la *Facultad de Económicas y Empresa* de la *Universidad del País Vasco (UPV/EHU)*. Ha trabajado en proyectos tanto del *Ministerio de Innovación y Ciencia* como para la *Comisión Europea* de gestión de la calidad, promoción del emprendimiento e innovación.

Matthew Dubois es estudiante de grado en la *ASU's College of Global Futures* donde realiza su grado en Sostenibilidad y especialización en Planificación Urbanística. Está particularmente interesado en temas relacionados con la sostenibilidad de las organizaciones y en trabajar con ciudades que ayuden a impulsar iniciativas que busquen un desarrollo sostenible.

Anna Elovitz es estudiante de grado de *ASU's School of Sustainability* y de *W.P. Carey School of Business*. Está realizando sus prácticas para la *Iniciativa SPRI-ASU*. Su área de interés incluye el análisis de las políticas económicas y medioambientales.

Yifan Chen es estudiante de doctorado en la *School of Public Affairs* en la *Arizona State University*. Su interés se centra en gestión pública y teoría de organización. Está particularmente interesada en temas como el gobierno electrónico, aplicación e implementación de políticas, y desarrollo sostenible. Su trabajo actual explora la adopción e implementación de políticas de sostenibilidad en gobiernos locales.

Dra. Nicole Darnall es profesora fundadora de gestión y políticas públicas en *ASU's School of Sustainability*, directora y cofundadora de la *Iniciativa SPRI-ASU*. Su investigación explora los factores que facilitan e impiden comportamientos de sostenibilidad en organizaciones e individuos. Es colaboradora en *Abe (SSRC)* y formadora internacional para *Erasmus Mundus*. Ha trabajado como colaboradora para el *Economic and Social Research Council* y para el *Social Science Research Council*.

Dr. Justin M. Stritch es profesor asociado de administración pública en la *ASU*, cofundador de *SPRI*, afiliado a *CORD*, e investigador colaborador para *Local Government Workplace Initiative (LGWI)* en *UNC-Chapel Hill's School of Government*. Su investigación se centra en la motivación de los empleados, desempeño y toma de decisiones en organizaciones públicas. Además, analiza cómo las organizaciones pueden promover los comportamientos pro-medioambientales en el trabajo.

Dr. Stuart Bretschneider es profesor fundador de diseño de organizaciones y gestión pública en *ASU's School of Public Affairs*. También es director en *CORD* y es cofundador de *SPRI*. Su investigación engloba innovación en organizaciones públicas, el uso de las TIC y los efectos en las organizaciones públicas y la evaluación de políticas medioambientales y energéticas. Es editor en la revista *Public Administration Review*.

Introducción

En España, las compras del Estado representan el 18,5% del Producto Interior Bruto. Los bienes comprados incluyen flotas de vehículos, materiales de construcción, productos químicos, electrónicos y materiales de oficina. Todos estos contribuyen al cambio climático global y otras preocupaciones ambientales durante su producción, transporte, uso y eliminación.

Para abordar los impactos ambientales asociados con las compras gubernamentales, algunos municipios han implementado políticas de compras ecológicas. Una política de compras ecológicas se refiere al conjunto de actividades emprendidas por una organización para implementar compras que reduzcan los efectos negativos sobre el medio ambiente.

Los gobiernos que realizan compras ecológicas pueden reducir significativamente su impacto climático. Al comprar productos ecológicos, los municipios pueden reducir las emisiones de carbono relacionadas con la energía, el agua, los desechos sólidos y muchas otras actividades, al mismo tiempo que aumentan las eficiencias internas (*i.e.*, reducción del uso de energía) que conducen a ahorros económicos.

Dado que los productos ecológicos a menudo se diseñan con características de durabilidad mejorada, las políticas de compra ecológicas tienen el potencial de reducir el consumo, a la vez que crean incentivos para el mercado significativos a fin de que las empresas reconsideren sus procesos de producción, incorporen principios ambientales en sus procesos diarios y, por lo tanto, reduzcan su impacto medioambiental. Además, las políticas de compras ecológicas pueden expandir la producción de productos y servicios verdes aumentando la demanda.

En virtud de los municipios que animan a sus proveedores a producir y entregar productos ecológicos, este informe muestra que el 40 % de estas empresas, a su vez, evaluarán las actividades medioambientales de las empresas que les suministran. Por lo tanto, las políticas de compras ecológicas tienen el potencial de crear beneficios indirectos que se extienden a lo largo de la cadena de suministro, lo que lleva a mejoras medioambientales significativas.

En España, el Gobierno ha asumido su compromiso con los Criterios de Compra Pública Verde de la Unión Europea y publicó una Orden Presidencial (PCI/86/2019) por la que se aprobaba el Plan de Compra Pública Verde de la Administración General del Estado. Este plan, publicado en 2019, incluye objetivos para adquirir bienes con el menor impacto ambiental y garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos. Se aplica a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Sin embargo, los gobiernos locales no están obligados a implementar adquisiciones verdes.

La falta de adquisiciones ecológicas generalizadas es una preocupación importante que el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otros han sugerido que debe resolverse si queremos avanzar hacia una economía medioambientalmente sostenible.

Objetivos del proyecto

Para mejorar el potencial de compra ecológica en los municipios españoles, este informe tiene tres objetivos para el proyecto:

1. ***Determinar los impulsores y las barreras para la adopción e implementación de políticas de compras ecológicas en los municipios españoles***

Para lograr este objetivo, encuestamos a 41 cargos públicos de 41 municipios con 20.000 habitantes o más. Estos gobiernos estaban compuestos por municipios que tenían políticas de compra verde y los que no. Comparamos los municipios incluidos en nuestra muestra con todo el país en términos de ingreso bruto medio y distribución geográfica; no se encontraron diferencias significativas. Los resultados confirman la representatividad de nuestra muestra. Identificamos los factores relacionados con la adopción de la política de compras ecológicas de los municipios.

2. ***Recomendar acciones para promover prácticas de compra ecológica de manera más efectiva***

Aplicamos herramientas estadísticas a los datos de la encuesta para identificar qué factores están relacionados con el éxito de la implementación de las políticas de compras ecológicas de los municipios.

3. ***Promover en los municipios españoles que carecen de políticas de compra verde a implementarlas en sus jurisdicciones***

Combinamos los resultados de los objetivos 1 y 2 del proyecto para desarrollar una lista de mejores prácticas que facilitan la implementación exitosa de políticas de compras ecológicas.

Enfoque de investigación

Para lograr los objetivos de nuestro proyecto, primero revisamos la literatura previa. Si bien la investigación existente examina las pautas, estándares y especificaciones en los planes de compras ecológicas de los gobiernos locales españoles, no investiga las tasas de implementación o éxito. Por esta razón, adaptamos una encuesta original construida por investigadores de ASU.

La primera encuesta de la ASU se implementó en ciudades de EE. UU. en 2017. Abordó las siguientes áreas:

- Actividades de compra del gobierno local
- Políticas/prácticas de sostenibilidad medioambiental del gobierno local
- Políticas/prácticas departamentales
- Estructura y cultura del departamento
- Información profesional/personal

Dentro de estas áreas más amplias, las preguntas en las encuestas de EE. UU. y España cubrieron temas que incluyen:

- La estructura de las decisiones de compra en un municipio
- Políticas y prácticas de compra a nivel municipal
- Políticas y prácticas de compras a nivel departamental
- Información sobre productos sostenibles
- Información sobre las relaciones con los proveedores
- Influencia de grupos externos (por ejemplo, ciudadanos, altos cargos del gobierno)

Para determinar qué poblaciones deberían ser encuestadas, primero determinamos el nivel de gobierno en el que existe un alcalde o consejo electo en los gobiernos locales. En España, es el municipio, que se clasifica como ciudad importante, ciudad grande, ciudad mediana o ciudad pequeña, según la población. Según el Censo de España de 2019, España tenía 8.131 municipios. Luego seleccionamos municipios que tenían 20.000 habitantes o más, de los cuales había 397. La población objetivo de nuestra encuesta eran estos 397 municipios.

* Fuentes:

Darnall, N., J.M. Stritch, S. Bretschneider, L. Hsueh, M. Duscha, J. Iles, W. No, J. Suarez, C. Burwell. 2017. *Advancing Green Purchasing in Local Governments*. Phoenix: Arizona State University, Center for Organization Research and Design, Sustainable Purchasing Research Initiative;

Darnall, N., J.M. Stritch, S. Bretschneider, L. Hsueh. 2017. *Local Government Green Purchasing Survey*. Phoenix: Arizona State University, Center for Organization Research and Design, Sustainable Purchasing Research Initiative.

Destinatarios de la Encuesta

Debido a que el proyecto se enfoca en la implementación de políticas de compras y compras ecológicas a nivel de organización, encuestamos a los responsables municipales cuyas responsabilidades estaban: a) relacionadas con las compras; b) relacionadas con la gestión medioambiental; o c) afectadas significativamente por la compra. Encuestamos a los responsables de los siguientes departamentos para obtener una visión representativa de la implementación de compras ecológicas:

1. Departamentos de Finanzas
2. Departamentos de Compras
3. Departamentos de Obras Públicas
4. Departamentos de Urbanismo
5. Departamentos de Cumplimiento Medioambiental
6. Departamentos de Gestión de Residuos
7. Departamentos de Sostenibilidad

Departamentos de Finanzas y Compras. En casi todos los municipios españoles, el departamento de finanzas tiene un papel principal o de fuerte apoyo en las actividades de compras municipales. Estos departamentos tienden a comprar una gran cantidad de artículos en todas las categorías. Los responsables de estos departamentos también tienen un conocimiento detallado de las políticas de compras de toda la organización del municipio y cómo se implementan.

Departamentos de Obras Públicas y Urbanismo. Los departamentos de obras públicas suelen ser grandes compradores dentro de los municipios. Los responsables de obras públicas, por lo tanto, generalmente entienden las políticas y prácticas de compra de la ciudad. Además, los departamentos de obras públicas generalmente involucran la gestión de recursos que tienen grandes impactos medioambientales (p. ej., agua, energía, construcción, carreteras). Los departamentos de planificación de la ciudad fueron encuestados por las mismas razones.

Departamentos de Cumplimiento Medioambiental, Gestión de Residuos y Sostenibilidad. Si bien no están presentes en todos los municipios, los responsables de los departamentos de sostenibilidad y cumplimiento medioambiental generalmente tienen la tarea de integrar las preocupaciones medioambientales en las rutinas y procesos de la ciudad. Estas responsabilidades a veces también caen bajo la discreción de los departamentos de gestión de residuos.

De acuerdo con el estudio de EE. UU., utilizamos el siguiente protocolo para obtener contactos departamentales dentro de cada uno de los 397 municipios:

1. Utilizando el censo español de 2019, identificamos todos los municipios españoles con más de 20.000 habitantes
2. Identificamos los contactos en cada web municipal con ayuda de la Universidad del País Vasco
3. Se registró el cargo de cada director y sus direcciones de correo electrónico
4. En algunos municipios, también se identificó y contactó con el interventor, ya que también toma decisiones cruciales en el proceso de compra

El tamaño poblacional final fue de 2.475 individuos en 397 municipios.

Gestión de la encuesta

La encuesta se distribuyó a los responsables de departamento por correo electrónico utilizando el software de encuestas Jotform y contenía 39 preguntas.

Recibimos un total de 41 respuestas (de 2475 contactos objetivo), lo que da como resultado una tasa de respuesta del 1,66% del total objetivo. Una comparación de nuestra muestra con la población de municipios españoles con 20.000 habitantes o más (utilizando datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística de España) indica que nuestra muestra es representativa de todos los municipios españoles en función de su renta media y ubicación (municipio). Los municipios que respondieron tenían una población promedio más alta, con un promedio de aproximadamente 179.418 habitantes, en comparación con la muestra general, cuya población municipal promedio era de 82.299 habitantes.

Los siguientes documentos proporcionan una explicación más detallada sobre nuestro enfoque de investigación. Todos los documentos están disponibles en: <https://sustainability-innovation.asu.edu/spri/>

- Nuestro enfoque de investigación ampliado
- La última encuesta sobre municipios española
- Frecuencias asociadas a cada una de las preguntas de la encuesta española
- Encuesta original de EE.UU. y otros materiales

Medición y evaluación estadística

De acuerdo con el estudio estadounidense, dos preguntas de la encuesta formaron la base de nuestra evaluación de los factores que impiden o facilitan las compras ecológicas de los municipios españoles. La primera pregunta examinaba la adopción de políticas de compras ecológicas y preguntaba: “¿Cuál de las siguientes políticas/prácticas ha sido adoptada dentro del ayuntamiento?” A los responsables de departamento se les proporcionó una lista de políticas, una de las cuales era "Compras ecológicas". Se proporcionó la siguiente definición:

Las compras ecológicas son el conjunto de actividades realizadas por una organización para implementar compras que reduzcan los efectos negativos sobre el medioambiente.

Los responsables de departamento que respondieron “Sí” a esta pregunta fueron identificados como personas que trabajaban en municipios que tenían una política de compras ecológicas. Quienes respondieron “No” fueron identificados como trabajadores de municipios sin política de compras ecológicas.

La segunda pregunta de la encuesta que formó la base de nuestra evaluación evaluó las percepciones de los responsables sobre el éxito de la implementación de sus políticas de compras ecológicas. A los responsables que respondieron "Sí" a la pregunta anterior se les pidió que respondieran una pregunta de seguimiento que se colocó al final de la encuesta: “Estaríamos interesados en su evaluación, en líneas generales, del nivel de implementación de prácticas sostenibles en los procedimientos de compra de su ayuntamiento.

¿Cómo valora la implementación de prácticas de sostenibilidad en su municipio?”

Los responsables respondieron en una escala de 11 puntos, siendo 5 "Muy exitoso", 0 "Ni exitoso ni fallido" y -5 "Muy fallido". Para los propósitos de este informe, identificamos municipios que tienen una política de compras ecológicas "Exitosa" al combinar las respuestas de 1 a 5. Identificamos políticas que fueron "Menos que exitosas" al combinar las respuestas de 0 a -5.

Esta medida del éxito se realiza de acuerdo con la percepción de los responsables encuestados y se utilizó por varias razones. En primer lugar, las políticas de compras ecológicas de los municipios son demasiado diferentes entre sí. Varían en función de su grado de formalización, alcance, madurez y otros factores. Determinar el éxito real de la implementación requeriría el uso de una herramienta de evaluación comparativa aplicable a todos los entornos. Además, muchos responsables informaron que las políticas de compras ecológicas de sus municipios no tuvieron éxito. La medición del éxito sobre la percepción intenta equilibrar estas preocupaciones sobre el diseño de la encuesta.

Las respuestas a ambas preguntas se compararon con todas las demás respuestas de la encuesta utilizando pruebas estadísticas de Fisher y chi-cuadrado. Para facilitar la comparación entre el entorno español y el estadounidense, enumeramos todos los factores estadísticamente significativos en los gobiernos municipales de EE. UU. y marcamos aquellos factores que fueron estadísticamente significativos para los municipios españoles con este signo (^). Esto ofrece una evaluación preliminar de los factores que facilitan la adopción de políticas de compras ecológicas y el éxito de su implementación.

Compra ecológica en los municipios españoles

Las políticas de compra ecológica consisten en iniciativas tanto formales (como marcos legales, ordenanzas, leyes, resoluciones y directivas administrativas) como menos formales que implican agregar criterios de compra verde a las políticas existentes o complementarias. Ejemplos que ilustran estas políticas podrían ser un plan de sostenibilidad o una política de reducción del uso de energía en cualquier institución.

Menos de la mitad (35 %, n=14) de los responsables de departamento que respondieron la encuesta informaron que sus municipios tienen una política de compra ecológica (ver Figura 1). Esto se compara con el 55 % (n=22) de los responsables de departamento que informaron que sus municipios no tienen una política de compras ecológicas. Solo uno de los 41 responsables de nuestra muestra no respondió a esta pregunta, y el 10 % (n=4) no sabía si sus municipios tenían o no una política de compras ecológicas.

Figura 1. Adopción la compra ecológica en los municipios españoles

¿Qué factores dificultan o facilitan la adopción de políticas de compra ecológica?

En general, las respuestas de la encuesta indican que los municipios españoles que han adoptado políticas de compra ecológica se diferencian en cinco aspectos de los municipios que no las tienen:

1. Políticas y prácticas complementarias
2. Criterio de compra
3. Acceso a la información
4. Liderazgo, empleados y recursos
5. Rol del proveedor

1. Políticas y prácticas complementarias

Las políticas y prácticas complementarias son actividades organizativas existentes que se pueden utilizar para apoyar la compra ecológica. Pueden ayudar a reducir los gastos de adoptar políticas de compra ecológica porque las organizaciones que tienen políticas y prácticas complementarias ya cuentan con una base para desarrollar sus programas de compra ecológica. Las políticas y prácticas complementarias también ayudan a crear un compromiso de gestión y una visión compartida sobre temas similares.

Hicimos varias preguntas a los responsables de departamento sobre las políticas y prácticas complementarias de sus municipios, la primera de las cuales fue: “¿Actualmente su ayuntamiento cuenta con alguna de las siguientes normativas?”

A los responsables municipales se les presentó una lista de políticas y prácticas complementarias. La Figura 2 describe los que resultaron estadísticamente significativos en la encuesta de EE. UU., la mitad de los cuales también fueron estadísticamente significativos para los municipios españoles. **Los resultados que fueron estadísticamente significativos en España se marcaron con el siguiente símbolo: ^**

Figura 2. Implementación de políticas medioambientales complementarias

^ Significación estadística con $p < 0.05$.

Nuestros resultados muestran que el 77% de los responsables que respondieron en municipios con políticas de compra ecológica también tienen una política de sostenibilidad medioambiental en todo el municipio y el 30% de los responsables informaron que también tienen una política de construcción ecológica. Esto se compara con los responsables de los municipios que carecen de una política de compra ecológica, donde solo el 27% tiene una política de sostenibilidad medioambiental y el 5% tiene una política de construcción verde. Las respuestas de la encuesta relacionadas con las políticas de construcción ecológica se analizaron mediante una prueba de chi-cuadrado para evaluar la significancia estadística, así como la prueba exacta de Fisher debido al pequeño tamaño de la muestra, y no se encontró que fueran estadísticamente significativas.

De manera similar, el 58% de los responsables que respondieron en municipios con una política de compra ecológica también tienen una política de reducción del consumo de energía y el 58% tiene una política de reducción del consumo de agua. Por el contrario, el 23% de los responsables de los municipios sin una política de compra ecológica tienen una política de reducción del consumo de energía y el 20% tiene una política de reducción del consumo de agua.

Al considerar la implementación de una política de reciclaje por parte de los municipios, el 88 % de los responsables de departamento en los municipios con políticas de compra ecológica informaron que sus municipios tienen una política de reciclaje, en comparación con el 62% de los responsables de municipios que carecen de política de compra ecológica. También hay una diferencia más significativa en las políticas de emisiones de gases de efecto invernadero de los municipios, donde el 29% de los responsables de los municipios con políticas de compra ecológica informaron que sus municipios tienen una, en comparación con el 7 % de los responsables de los municipios que carecen de una política de compra ecológica.

Para investigar sobre temas relacionados con políticas complementarias más orientadas socialmente, también se les preguntó a los responsables: “¿Existe alguna figura administrativo-legal (por ejemplo, regulación, etc.) en vigor en el ayuntamiento en cuanto a compras que estimule o favorezca una de las siguientes categorías? A los responsables se les presentó una lista de opciones. La Figura 3 muestra los elementos estadísticamente significativos en el gobierno local que se relacionaban con los aspectos sociales más amplios de la sostenibilidad. Nuestros resultados muestran que los responsables de municipios que adoptan políticas de compra ecológica tienen mayor probabilidad de haber implementado estas políticas de compras más amplias. Por ejemplo, el 62% de los responsables de departamento en municipios con políticas de compra ecológica cuentan con una política de compras de empresas locales, en comparación con el 23 % de los responsables sin una política de compra ecológica. Además, el 54% de los responsables de los municipios con políticas de compra ecológica tienen una política de compras de pequeñas empresas, en comparación con el 23% de los responsables encuestados sin una política de compra ecológica.

Figura 3. Implementación municipal de políticas sociales complementarias

* Significación estadística con $p < 0.05$.

Además de preguntar sobre políticas complementarias, también estudiamos las prácticas medioambientales complementarias de los municipios. Se preguntó a los responsables: “¿Cuál de las siguientes políticas/prácticas ha sido adoptada dentro del ayuntamiento?” Se les presentó una lista de opciones. En la Figura 4 se describen las que resultaron estadísticamente significativas en EE. UU., todas ellas también significativas en la muestra española, a excepción de la formación medioambiental para todos los empleados.

Figura 4. Implementación municipal de prácticas medioambientales

9

Los responsables que respondieron en los municipios con políticas de compra ecológica informaron tener una mayor presencia de prácticas medioambientales. La mayoría de los responsables (86%) en municipios con políticas de compra ecológica también informan tener objetivos para el desempeño medioambiental. Un poco menos (75%) también publican un informe de sostenibilidad. Esto se compara con el 46% y el 24% (respectivamente) de municipios sin una política de compra ecológica. Además, el 23% de los responsables en los municipios con políticas de compra ecológica tienen capacitación medioambiental a nivel municipal para todos los empleados municipales, en comparación con el 8% de los responsables en los municipios sin una política de compra ecológica.

Alrededor del 57% de los responsables de los municipios con políticas de compra ecológica informaron tener prácticas que rastrean el gasto de las actividades medioambientales, en comparación con el 15% de los responsables de los municipios sin esta política. Se observa un patrón similar para el uso informado por parte de los responsables de los departamentos de las auditorías internas del desempeño medioambiental. El uso de sistemas de gestión medioambiental es más notable, ya que el 40% de los responsables de los municipios con políticas de compra ecológica informaron tener un sistema de gestión medioambiental, en comparación con 0 responsables de los municipios sin una política de compra ecológica.

El establecimiento de metas/objetivos para el desempeño medioambiental, la publicación de informes de sostenibilidad medioambiental y las auditorías internas del desempeño medioambiental son necesarios para mejorar los resultados de desempeño de las políticas de compra ecológica de un municipio. Como tal, existen oportunidades potenciales para que los municipios con políticas de compra ecológica fortalezcan sus capacidades internas de una manera que mejore el éxito de su implementación.

En lo siguiente que nos centramos fue en las políticas y prácticas relacionadas con los aspectos más técnicos de las compras. Se preguntó a los responsables de departamento: “¿El ayuntamiento ha utilizado las siguientes modalidades de compra alguna vez?”

Encontramos que los sistemas de compras electrónicas son importantes facilitadores de la implementación exitosa de políticas de compra ecológica. Estos sistemas ayudan a convertir en rutina las preocupaciones sobre sostenibilidad en el proceso de compra si se combinan con información sobre productos y servicios ecológicos. El 85 % de los responsables de ciudades con políticas de compra ecológica han implementado un sistema de compras electrónicas, en comparación con el 23 % de los responsables que no tienen estas políticas.

Figura 5. Implementación municipal de actividades complementarias de compra

Nuestros resultados muestran que los responsables con políticas de compra ecológica son menos propensos a informar sobre los contratos para reducir los costes de adquisición. Aproximadamente el 36 % de los responsables con políticas de compra ecológica informaron que utilizan este tipo de contratos de reducción de costes en comparación con el 38 % de los responsables sin políticas de compra ecológica.

En resumen, los responsables que respondieron en municipios con políticas de compra ecológica informaron tener más políticas y prácticas complementarias que los responsables en municipios esta política. Sin embargo, la tasa de adopción de estas políticas y prácticas complementarias es susceptible de mejora, incluso en los municipios que han adoptado una política de compra ecológica. Tener estas políticas y prácticas de apoyo puede reducir el gasto de adoptar una política de compra ecológica y facilitar el éxito general de su implementación. Por lo tanto, nuestros resultados identifican una oportunidad potencial para que los municipios incorporen aún más las preocupaciones de compra ecológica dentro del proceso de contratación.

2. Criterio de compra

Los criterios de compra son los factores que las personas consideran cuando deciden comprar un bien o servicio. Se preguntó a los responsables de los departamentos: “¿Qué importancia tienen los siguientes aspectos en las decisiones de compra en su departamento?”

A los responsables se les presentó una lista de opciones descritas en la Figura 6. Más de la mitad de los responsables (67 %) en los municipios con una política de compra ecológica informaron que la reducción de los impactos de los gases de efecto invernadero (GEI), así como el reciclaje o la reutilización (75%) eran “importantes” o “muy importantes”, en comparación con el 25% y el 29% de responsables en municipios sin políticas de compra ecológica.

Figura 6. Importancia de las características en el criterio de compra

Un mayor número de responsables de departamento que respondieron (83%) en municipios con políticas de compra ecológica también afirmó que los impactos medioambientales de los productos/servicios son un criterio de compra "Importante" o "Muy importante". Esto se compara con el 48% de responsables en municipios sin una política de compra ecológica. Se observa una diferencia similar con respecto a la importancia reportada por los responsables de los criterios de compra relacionados con las especificaciones técnicas medioambientales. La reducción de los residuos de envases y los costes de eliminación muestran diferencias menores.

Para investigar sobre la importancia de las preocupaciones medioambientales en relación con categorías de compra específicas, preguntamos a los responsables de los departamentos: *En su departamento, ¿qué importancia tienen los aspectos de sostenibilidad ambiental al comprar las siguientes categorías de productos/servicios?* A los responsables se les presentó una lista de categorías de productos/servicios, la cual se presenta en la Figura 7.

Figura 7. Importancia aspecto medioambiental según el tipo de producto

Alrededor del 73% de los responsables de los municipios con una política de compra ecológica reconocieron que las preocupaciones medioambientales de los productos químicos son importantes, en comparación con aproximadamente la mitad de los responsables (46%) de los municipios sin una política de compra ecológica.

En casi todas las categorías de productos, los responsables con políticas de compra ecológica informaron que las preocupaciones medioambientales tienen mayor importancia que los responsables que carecen de estas políticas. Alrededor del 73% de los responsables de los municipios con una política de compra ecológica reconocieron que las preocupaciones medioambientales de los productos químicos son importantes, en comparación con aproximadamente la mitad de los responsables (46%) de los municipios sin una política de compra ecológica.

La diferencia entre los responsables de los municipios con y sin una política de compra ecológica es casi opuesta en las compras de productos de madera y papel: el 45% de los responsables de los municipios con una política de compra ecológica informaron que las preocupaciones medioambientales específicas de este tipo de productos son "Importantes" o "Muy importante". Esto se compara con el 68% de los responsables sin una política de compra ecológica. De manera similar a las preocupaciones medioambientales de los productos químicos, el 75% de los responsables con políticas de compra ecológica informaron que las preocupaciones medioambientales asociadas con el transporte y los productos de combustible y productos eléctricos son "Importantes" o "Muy importantes", en comparación con el 48% de los responsables en Municipios sin política de compra ecológica. Se observan patrones similares en las compras de servicios informáticos y hardware y las compras de servicios de construcción en general, aunque las cifras son más bajas en un 45% para aquellos con políticas de compra ecológica y entre un 29% y un 35% sin políticas de compra ecológica. Las compras de servicios profesionales y las compras de productos eléctricos también imitan las compras de productos químicos y los productos de transporte y combustible.

Una observación sobre estos resultados (ver Figuras 6 y 7) es que la importancia general de los criterios de compra ecológica y las preocupaciones medioambientales varía entre los diferentes tipos de productos en los municipios que tienen una política de compra ecológica. Entre el 42% y el 85% de estos responsables señalaron

que sus decisiones de compra se basan en algún tipo de criterio de compra medioambiental. Es probable que dichos criterios sean importantes para el éxito de la política de compra ecológica de un municipio. Estos resultados son consistentes con nuestros resultados generales de que los responsables con políticas de compra ecológica tienen más prácticas medioambientales complementarias que los responsables sin políticas de compra ecológica (ver Figuras 2 y 4).

3. Acceso a la información

La información puede influir en las decisiones de compra y los resultados. Por esta razón, preguntamos a los responsables sobre el acceso de sus departamentos a fuentes de información específicas en la siguiente pregunta: “Se pueden utilizar diversas fuentes de información durante las operaciones de compra (para la elaboración de las especificaciones técnicas). Por favor, indique qué información está presente en su departamento a la hora de realizar la decisión de compra.

Nuestros resultados muestran que el 64 % de los responsables que respondieron en los municipios con políticas de compra ecológica informan tener una lista de productos/servicios verdes disponible para sus departamentos cuando toman decisiones de compra (ver Figura 8). Por el contrario, solo el 15 % de los municipios sin políticas de compra ecológica reportan tener acceso a listas de productos/servicios verdes.

Figura 8. Fuentes de información disponibles cuando se toma la decisión de compra

Además, la mayoría de los responsables (79%) en municipios con políticas de compra ecológica informaron de que, al tomar decisiones de compra, la información sobre los impactos medioambientales de los productos está disponible. Por el contrario, solo el 38% de los responsables de municipios sin políticas de compra ecológica tienen acceso a esta información. Las tasas de acceso a las listas de pymes son bajas, aunque resulta interesante señalar que el 38% de los responsables de los municipios con políticas de compra ecológica tenían acceso a las listas de pymes, mientras que un número mayor (46%) de aquellos sin una política de compra ecológica tenían acceso a las listas de pymes. De los encuestados, el 71% de los municipios con políticas de compra ecológica, contaban con acceso a la información de certificación medioambiental o etiquetado ecológico del producto al tomar decisiones de compra para sus departamentos.

Si bien estos resultados sugieren que los responsables de los municipios con políticas de compra ecológica tienen un mayor acceso a la mayoría de las fuentes de información medioambiental cuando toman decisiones de compra, este acceso aún está levemente limitado. Dado que el acceso a la información influye en las decisiones, el bajo acceso o la información inutilizable puede ser una barrera importante para la implementación exitosa de las políticas de compra ecológica de los municipios.

4. Liderazgo, empleados y recursos

El liderazgo, los empleados y los recursos a menudo se consideran elementos críticos en la adopción e implementación de políticas organizacionales. Se preguntó a los responsables: “¿En qué medida facilita o impide cada uno de los siguientes aspectos la capacidad de su departamento para incorporar criterios medioambientales en sus procesos de compra?”

Figura 9. Facilitadores para adoptar la compra ecológica

La mayoría de los responsables que respondieron (75%) en municipios con políticas de compra ecológica informaron que las actitudes de los empleados “facilitan” o “facilitan en gran medida” su capacidad para implementar compra ecológica. Esto se compara con el 68% de responsables en municipios sin una política de compra ecológica. Además, el 67% de los responsables con políticas de compra ecológica informaron que los recursos financieros “facilitan” o “facilitan en gran medida” su capacidad para implementar compra ecológica, mientras que más de la mitad de los responsables (58%) en municipios sin una política de compra ecológica informaron que Los recursos financieros son importantes.

Para considerar más a fondo el papel de los recursos financieros, preguntamos a los responsables de los departamentos sobre la importancia del apoyo externo en la promoción de los programas medioambientales de su municipio en la siguiente pregunta: “Para los últimos 5 años, ¿qué importancia considera que ha tenido cada uno de los siguientes programas nacionales/regionales para promover la sostenibilidad medioambiental en su municipio?” A los responsables se les presentó una lista de opciones. Los resultados se muestran en la Figura 10.

Figura 10. Importancia de los programas nacionales/regionales en la promoción de la sostenibilidad

Alrededor de un tercio de los responsables (31%) en municipios con políticas de compra ecológica señalaron que los programas de premios/reconocimientos son importantes para promover la sostenibilidad medioambiental de sus municipios, en comparación con alrededor de una cuarta parte de los responsables (22%) en municipios sin políticas de compra ecológica. Además, el 50% de los responsables con políticas de compra verde informaron que las subvenciones son importantes para promover la sostenibilidad medioambiental de su municipio, en comparación con el 43% de los responsables sin políticas de compra verde. Más de la mitad (57%) de los responsables con políticas de compra ecológica informaron que los programas voluntarios son importantes para promover la sostenibilidad medioambiental de sus municipios y el 39% de los responsables en municipios sin políticas de compra ecológica informaron lo mismo. Además, el 38% de los responsables con políticas de compra ecológica informaron que la asistencia técnica es importante para promover la sostenibilidad medioambiental de sus municipios, y el 26% de los responsables sin políticas de compra ecológica informaron lo mismo.

En general, estos hallazgos son dignos de mención porque las organizaciones a menudo informan que las restricciones financieras impiden la adopción de políticas orientadas a la sostenibilidad. Si bien los programas de premios, reconocimientos, las subvenciones y los programas voluntarios son relevantes, los recursos financieros y las actitudes de los empleados son más importantes. Además, los responsables con políticas de compra ecológica tienden a solicitar más recursos financieros de fuentes externas, lo que puede facilitar aún más su implementación de compra ecológica.

5. Rol del proveedor

El rol del proveedor se refiere a la forma en que los municipios involucran a sus proveedores a lo largo del tiempo. Preguntamos a los responsables sobre las funciones en su departamento de los proveedores con esta pregunta encuesta: “En lo que respecta a la relación con los proveedores, indique el grado de conformidad con las siguientes afirmaciones”

Nuestros hallazgos muestran que el 62% de los responsables que respondieron en municipios con políticas de compra ecológica están "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con que muchos proveedores ofrecen productos/servicios ecológicos, en comparación con el 29% de los responsables que carecen de una política de compra ecológica y que respondió lo mismo (ver Figura 11). Cuando se les preguntó si los proveedores ayudan a conocer las opciones de compras sostenibles, el 25% de los responsables de los municipios con o sin políticas de compra ecológica dijo que sí. Cuando se les preguntó acerca de los proveedores que promueven prácticas de sostenibilidad, ligeramente hay una mayor propensión a promover estas prácticas de sostenibilidad en aquellos municipios sin políticas de compra ecológica (0% versus a 4%).

Figura 11. Rol del proveedor

Estos resultados apuntan a una serie de medidas con las que los proveedores pueden facilitar la adopción de políticas de compra ecológica de las ciudades y el éxito de su implementación. La probabilidad de que un municipio tenga una política de compra ecológica es mayor si los proveedores del municipio ofrecen productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y si es más fácil cambiar de proveedor. También existe una oportunidad de mejora en el compromiso con los proveedores alentándolos a enseñar y promover opciones y prácticas de compra sostenibles.

Similitudes entre municipios con y sin políticas de compra ecológica

En relación con el uso de criterios generales de compra, los responsables destacaron muchas similitudes entre sus municipios, independientemente de si el municipio tenía o no una política de compra ecológica. Estas similitudes son paralelas a los hallazgos de los Estados Unidos. Incluyen el uso de su municipio de criterios de compra relacionados con:

- Precio
- Requisitos de desempeño
- Acuerdos contractuales preexistentes
- Especificaciones técnicas en la gestión de la complejidad de compra
- Gastos del ciclo de vida del producto

Fuera de los criterios de compra, otras similitudes entre los responsables de los municipios con y sin una política de compra ecológica incluyen:

- Reglas y procedimientos de compra.
- Ofertas de proveedores de productos ecológicos
- Acceso a premios y asistencia técnica
- Capacitación medioambiental para empleados de la ciudad

Estos resultados sugieren que, al igual que los EE. UU., los responsables perciben que el entorno administrativo general de su municipio (p. ej., formalización de normas, burocratización y grado de iniciativa empresarial) y los criterios tradicionales de contratación son los mismos, independientemente de la capacidad de su municipio para adoptar una política de compra ecológica.

¿Qué factores están asociados con la adopción de la compra pública ecológica?

La simple adopción de una política de compra ecológica no significa necesariamente que su implementación sea exitosa. Los 41 responsables originales que respondieron la pregunta inicial sobre si su municipio tenía una política de compra ecológica respondieron a la pregunta al final de la encuesta sobre su implementación exitosa. Del 35 % (14 en total) de los responsables de departamento que informaron que sus municipios han adoptado una política de compra ecológica, más de la mitad (57 %, 8 en total) indicaron que su política es "exitosa". Alrededor del 43 % (6 en total) informó que la implementación de su política es "neutral" (ni exitosa ni fallida) o "fallida".

Figura 12. Adopción de la política de compra ecológica

Para determinar qué factores están asociados con el éxito de la implementación de la política de compra ecológica, examinamos su presencia en una variedad de actividades o políticas. A partir de este análisis, identificamos cinco prácticas y actividades clave asociadas con la probabilidad de éxito de la implementación en el estudio de EE. UU.:

1. Políticas y prácticas complementarias
2. Acceso a la información
3. Liderazgo y responsabilidad de implementación
4. Roles de proveedor
5. Cultura de innovación

Estos resultados no son estadísticamente significativos en los municipios españoles, aunque sí lo son en el ámbito estadounidense.

1. Políticas y prácticas complementarias

Como se había reflejado previamente, las políticas y prácticas complementarias son procedimientos formalizados que pueden facilitar la compra ecológica y, por lo tanto, aumentar sus probabilidades de éxito ya que se necesitan capacidades internas similares para administrar ambos tipos de actividades. También crean un compromiso de gestión y una visión compartida en torno a temas similares, lo que integra más profundamente la compra ecológica en las operaciones diarias de un municipio.

Para los responsables que respondieron e indicaron que las políticas de compra ecológica en sus municipios fueron exitosas, hicimos una comparación en función de si el municipio había implementado o no políticas complementarias. Nuestros hallazgos muestran que, en general, los responsables de los municipios que cuentan con políticas complementarias específicas tienen más probabilidades de reportar la implementación exitosa de su política de compra ecológica que aquellos que no cuentan con dichas políticas (ver Figura 13).

Figura 13. Probabilidad de éxito en la implementación de la política de compra ecológica según la normativa municipal

Es más probable que la presencia de una política de sostenibilidad medioambiental en todo el municipio (41%) conduzca al éxito de la compra ecológica a que esto ocurra si un municipio no tiene dicha política (22%). Además, la probabilidad de implementar con éxito una política de compra ecológica aumenta en presencia de una política de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), una política de reducción de consumo de agua, una política de reducción de consumo de energía y un sistema de compras electrónicas.

La percepción reportada por los responsables sobre la implementación exitosa de la política de compra ecológica de sus municipios depende de manera similar de prácticas complementarias (ver Figura 14). Es decir, tener reflexiones sobre prácticas de compra medioambientalmente sostenibles en todas las partes de la organización parece ser más importante que otras prácticas encuestadas dentro de los municipios españoles. Por ejemplo, los resultados de nuestra encuesta muestran que la presencia de estas discusiones aumentó la probabilidad de la implementación exitosa de una política de compra ecológica del 11% al 75%. La presencia de un comité de sostenibilidad medioambiental, un director de sostenibilidad medioambiental, así como una serie de objetivos y metas para el desempeño medioambiental también aumentaron la probabilidad de éxito en la compra ecológica.

Figura 14. Probabilidad de éxito en la adopción de la política de compra ecológica según las prácticas municipales

2. Acceso a la información

Dado que la información influye en las decisiones de compra, no sorprende saber que los responsables de los municipios que reportaron el éxito en la implementación de una política de compra ecológica tenían más probabilidades de tener acceso a información medioambiental relevante (ver Figura 15). Por ejemplo, el acceso a la información sobre los impactos medioambientales de sus productos cambia la probabilidad de reportar una implementación exitosa del 20% al 43% cuando la información está disponible. La relación condicional entre la información y el éxito de las políticas también se aplica a otras categorías de información, incluidas las listas de productos o servicios ecológicos, el seguimiento del gasto en productos y servicios medioambientales y el acceso a una base de datos online de productos y servicios ecológicos.

Figura 15. Probabilidad de éxito en la adopción de la política de compra ecológica, según el tipo de acceso a la información

Resaltamos el hecho de que el acceso a las fuentes de información es relevante para el éxito de la implementación de las políticas de compra ecológica, dado que entre el 64% y el 79% de los municipios con una política de compra ecológica tienen acceso a estos recursos de información (ver Figura 8). La combinación de estos resultados sugiere que el acceso a fuentes de información medioambiental es muy importante para facilitar el éxito de la implementación de políticas de compra ecológica.

3. Liderazgo y responsabilidad en la adopción

Anteriormente describimos cómo el liderazgo está relacionado con la adopción de políticas de compra ecológica por parte de los municipios. La Figura 16 muestra que las percepciones de los responsables sobre la responsabilidad de los empleados no afectan a la probabilidad de una implementación exitosa de las políticas de compra ecológica. Sin embargo, con los datos disponibles, no podemos identificar dónde debería estar la responsabilidad de tener éxito, sino que solo conocemos que está en otro lugar que no es en los empleados.

Los informes de otros países (v.g., Italia, Japón, México y los Estados Unidos) indican que, cuando los gerentes de nivel medio o superior tienen la responsabilidad de implementar políticas de compra ecológica, estas políticas se perciben como más exitosas, lo que subraya la importancia de los roles de liderazgo en el proceso de implementación.

Figura 16. Probabilidad de éxito en la implementación de la política de compra ecológica, según la percepción de los encuestados sobre el liderazgo y responsabilidad

4. Rol del proveedor

Un aspecto de las funciones de los proveedores que parece estar significativamente relacionado con la implementación exitosa de compra pública ecológica es la percepción de los responsables sobre las ofertas de los proveedores de productos y servicios ecológicos (ver Figura 17). Específicamente, el 50% de los responsables encuestados están de acuerdo en que, cuando los proveedores ofrecen productos y servicios ecológicos, la probabilidad de reportar una implementación exitosa aumenta, en comparación con el 23% de los responsables que no están de acuerdo con esta relación.

El 33% de los encuestados respondieron que el hecho de que los proveedores ayuden a aprender a los responsables locales sobre opciones de compra medioambientalmente sostenibles reduce la probabilidad de éxito en la implementación de la política de compra ecológica, mientras que el 37% de los encuestados están en desacuerdo con esa afirmación. Esto apunta a la importancia de los tipos de productos que ofrecen los proveedores. El acceso y la asistencia de proveedores facilitan la implementación de políticas de compra ecológica, mientras que los proveedores que ofrecen productos ecológicos hacen que la implementación de esas políticas tenga más probabilidades de éxito.

Figura 17. Probabilidad de éxito en la implementación de la política de compra ecológica, según la percepción de los encuestados sobre el rol del proveedor

5. Cultura de innovación

La cultura de una organización es un conjunto de los valores, normas, mensajes y comportamientos de los líderes y empleados. Las culturas sólidas de innovación fomentan el cambio organizacional y la apertura a nuevas ideas. Si bien la cultura de innovación de un departamento no está relacionada con la adopción de una política de compra ecológica, sí lo está con el éxito de la implementación de la política (ver Figura 18). El 33% de los responsables está de acuerdo en que el hecho de recompensar a los empleados por desarrollar soluciones innovadoras aumenta la probabilidad de éxito de implementación, en comparación con el 31% que no están de acuerdo en que la recompensa a los empleados por desarrollar soluciones innovadoras contribuya al éxito en la implantación. De forma similar, el compromiso del departamento con la innovación está positivamente relacionado con la probabilidad de éxito: un 37% de los encuestados están de acuerdo, frente a un 26% que no lo están.

Figura 18. Probabilidad de éxito en la implementación de la política de compra ecológica, según la percepción de los responsables sobre la cultura de innovación

Similitudes entre municipios con y sin políticas de compra ecológica exitosas

Finalmente, como sucedió en la muestra de EE. UU., hay varias áreas en las que los responsables de los municipios donde adoptan políticas de compra ecológica respondieron de manera similar con respecto a la implementación exitosa de sus políticas de compra ecológica. Las similitudes de las respuestas sobre los criterios generales de compra no relacionados con el éxito de la implementación incluyen:

- Precio
- Requisitos de desempeño
- Acuerdos contractuales preexistentes
- Especificaciones técnicas en la gestión de la complejidad de compra

Otras similitudes entre los municipios con y sin políticas de compra ecológica exitosas se relacionan con:

- Normas y procedimientos de su área
- Presiones medioambientales ejercidas por agentes internos o externos

Siete acciones para incentivar la compra ecológica en los municipios españoles

Nuestro análisis preliminar de los datos de la encuesta destaca varios factores facilitadores clave para la adopción y el éxito de la implementación de compra ecológica en los municipios españoles. Ofrecemos siete acciones recomendadas para avanzar en este campo. Estas recomendaciones son aplicables a los municipios españoles que carecen de una política de compra ecológica y aquellos que desean fortalecer sus actividades de compra ecológica existentes.

1. *Elaboración de políticas y prácticas complementarias*

La mayoría de los responsables que encuestamos informaron que sus municipios no tenían una política de compra ecológica o no sabían si existía. Si bien algunos han desarrollado políticas complementarias, como políticas de emisión de gases efecto invernadero (GEI) y políticas de conservación de energía y agua, muchos otros no lo han hecho. En ciertos casos, los municipios establecieron metas y objetivos para el desempeño medioambiental, contrataron responsables de sostenibilidad medioambiental y formaron comités de sostenibilidad medioambiental. Todas estas actividades están asociadas a la implementación exitosa de políticas de compra ecológica.

Para los municipios que no tienen una política de compra ecológica, la adopción de políticas y prácticas complementarias puede ayudar a reducir el gasto de la adopción de compra ecológica y facilitar el éxito general de la implementación de las políticas de compra ecológica. Por lo tanto, los municipios que han implementado políticas y prácticas complementarias están en una posición sólida para adoptar una política de compra ecológica.

En general, los municipios que han implementado prácticas medioambientales complementarias, como el establecimiento de metas y objetivos para el desempeño medioambiental, la publicación de informes de sostenibilidad medioambiental y las auditorías internas del desempeño medioambiental con políticas de compra ecológica, tienen muchas más probabilidades de adoptar políticas de compra ecológica. Estas prácticas también se relacionan con el éxito de la implementación de las políticas de compra ecológica de los municipios, lo que indica la importancia de desarrollar estas políticas y prácticas para garantizar un programa de compra ecológica sólido.

2. *Uso de información sobre los mejores productos medioambientalmente*

Incluso para decisiones simples, la información es fundamental en el proceso de toma de decisiones. Si bien los responsables de municipios con políticas de compra ecológica experimentan cierto éxito con sus actividades de compra ecológica, menos de la mitad informó que tiene acceso a información medioambiental para la implementación de estas políticas. Dicha información incluye listas de productos ecológicos, bases de datos en línea de productos y servicios ecológicos e información sobre el impacto medioambiental de los productos. En ausencia de esta información, el éxito de la implementación de las actividades de compra ecológica de los municipios se verá limitado y será menos probable que los municipios adopten una política de compra ecológica.

Una razón por la cual esta información no se usa puede ser que los municipios no tienen a su alcance los recursos para identificar productos verdes. Sin embargo, hay una variedad de recursos externos que se pueden utilizar. La Comisión Europea proporciona una gran cantidad de información sobre adquisiciones con enlaces a recursos sobre diferentes productos, así como directrices sobre adquisiciones ecológicas. Además, el '*Eco-Management and Audit Scheme*' (EMAS) proporciona consultas con empresas que cuentan con sistemas de gestión medioambiental.

3. *Uso de sistemas de compra electrónica que integren información medioambiental del producto*

En municipios con políticas de compra ecológica, existe una alta prevalencia de sistemas de compras electrónicas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los municipios sin políticas de compra ecológica. Incluso en aquellos municipios con sistemas de compras electrónicas, los responsables aún informaron que generalmente no tienen acceso a los impactos medioambientales de los productos, listas de productos ecológicos y bases de datos online de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.

Es probable que el simple uso de un sistema de compras electrónicas para facilitar la compra ecológica sea menos efectivo, a menos que el sistema esté integrado con la información medioambiental del producto para que los empleados de compras puedan acceder a ella en su punto de compra. Dicha integración crea oportunidades para aumentar la compra ecológica mediante la creación de requisitos predeterminados de compra ecológica y la reducción de los costes de búsqueda de productos ecológicos de los oficiales de compras. Los sistemas de compras electrónicas que integran información sobre productos medioambientales también permiten a las ciudades realizar un seguimiento de sus gastos en estos productos e incentivar el comportamiento de compra ecológica. Para aumentar el uso de estos sistemas, las ciudades deben enseñar a los responsables de compras cómo y por qué deben usar las herramientas.

4. *Creación de documentación que evalúe y reconozca el desempeño medioambiental*

La mayoría de los municipios con políticas de compra ecológica toman medidas para hacer un seguimiento de sus niveles de sostenibilidad. Esto se hace a través de actividades como el establecimiento de metas y objetivos para el desempeño medioambiental, la publicación de informes de sostenibilidad medioambiental, el seguimiento del gasto de las actividades de sostenibilidad medioambiental y las auditorías internas del desempeño medioambiental. Tener discusiones sobre prácticas de compra medioambientalmente sostenibles en todas las unidades aumenta considerablemente la probabilidad de una implementación exitosa de políticas de compra ecológica. Mediante la creación de documentación que detalla estas prácticas y sus efectos, los municipios pueden hacer seguimiento de factores relacionados con su desempeño, además de proporcionar información que puede ayudar a otros municipios en sus esfuerzos por hacer lo mismo.

5. *Mejora de las redes colaborativas entre proveedores*

Nuestros hallazgos apuntan a varias formas en que los proveedores pueden facilitar la adopción de políticas de compra ecológica por parte de los municipios y aumentar la probabilidad de éxito en la implementación. Cuando los proveedores ofrecen productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, aumenta la probabilidad de una implementación exitosa de políticas de compra ecológica. Aunque los proveedores tienen el potencial de influir en gran medida en la compra ecológica municipal, los responsables sienten que los proveedores no juegan un papel esencial en las compras sostenibles.

Dada la complejidad de la compra ecológica, así como el hecho de que los municipios tienen acceso limitado a la información sobre productos ecológicos, los proveedores pueden servir como socios útiles para facilitar el éxito de las políticas de compra ecológica. Los proveedores tienen el potencial de asumir un papel más importante en la educación y el fomento del uso de opciones de compra medioambientalmente sostenibles.

6. *Impulsar una cultura de innovación*

Si bien la cultura de la innovación no es muy frecuente en España debido, entre otros factores, a la lentitud de los procesos burocráticos, los incentivos para la compra ecológica pueden ayudar a crear una cultura que fomente y recompense la creatividad. Los incentivos incluyen reconocimientos y recompensas internas. Otros ejemplos son las competencias creativas inter e intra departamentales o para categorías de compras específicas. También se puede incentivar a los empleados a postularse para premios externos que fomenten una cultura de innovación e integren aún más la compra ecológica en las rutinas y prácticas del municipio.

7. Participación en redes profesionales para compartir las mejores prácticas

Nuestra recomendación final está relacionada con varias de las acciones recomendadas identificadas anteriormente. A medida que más municipios desarrollan sus programas de compra ecológica, se crea una oportunidad para aprender de las mejores prácticas. Redes profesionales como la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, la Red Española para el Desarrollo Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o ICLEI han surgido para apoyar la compra ecológica en municipios, empresas y otras organizaciones. Participar en estas redes también ayuda a los miembros a obtener acceso a información sobre las mejores prácticas y formas adicionales de introducir o fortalecer la compra ecológica, las hace parte de las rutinas y procesos del municipio y mejora las relaciones con los proveedores. Además, debido a que las redes profesionales suelen ofrecer oportunidades de aprendizaje y difusión a través de conferencias y seminarios, los municipios pueden evitar los obstáculos de implementación que ya han afrontado otros. Las redes también pueden informar a los municipios sobre el apoyo externo, como subvenciones, programas educativos, premios y reconocimientos que pueden ayudar en el desarrollo de una política de compra ecológica y su implementación exitosa.

Recursos Adicionales

Por favor, para obtener recursos adicionales visite la web <https://sustainability-innovation.asu.edu/spri/>. En ella encontrará:

- Últimas noticias del proyecto
- Material de la encuesta
- Artículos e informes relacionados
- Videos informativos
- Podcasts
- Presentaciones
- Enlaces a nuevos artículos sobre este campo de investigación
- Enlaces a otros materiales sobre compra ecológica

Contactos

En España:

Pablo Ortega Carrasco

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Granada

Email: pablorte@correo.ugr.es

En Estados Unidos:

Nicole Darnall

Profesora Fundadora de la School of Sustainability

Directora y co-fundadora de la Sustainable Purchasing Research

Initiative

Arizona State University

Email: ndarnall@asu.edu

Citar como:

Ortega Carrasco, P., Ferrón Vilchez, V., Allur, E., Dubois, M., Elovitz, A., Chen, Y., Darnall, N., Stritch, J.M., y Bretschneider, S. 2022. *Análisis de la Compra Pública Ecológica en los Municipios Españoles*. Universidad de Granada y Arizona State University, Sustainable Purchasing Research Initiative.

Citar como:

Ortega Carrasco, P., Ferrón Vílchez, V., Allur, E., Dubois, M., Elovitz, A., Chen, Y., Darnall, N., Stritch, J.M., y Bretschneider, S. 2022. *Análisis de la Compra Pública Ecológica en los Municipios Españoles*. Universidad de Granada y Arizona State University, Sustainable Purchasing Research Initiative.